

Artículo original

Evaluación de conocimientos sobre algunos cuidados esenciales del recién nacido en puérperas primerizas

Evaluation of knowledge about some essential care of the newborn in first-time puerperal women
Avaliação do conhecimento sobre alguns cuidados essenciais ao recém-nascido em puérperas primíparas

Lic. Yethzy Zuleidy Duarte Maldonado¹, Lic. Julieta Michelle Rivas Luna²,
Lic. Cristian Rodrigo Santos Juárez³, Lic. Michel Fabiola Vázquez Bravo⁴,
Mg. Ana Sofía Romo Báez⁵, Mg. María del Rosario Díaz Díaz⁶,
Dra. Verónica Gallegos García⁷, Mg. Omar Medina de la Cruz⁸

RESUMEN

Introducción: Los cuidados esenciales que se brindan al recién nacido favorecen la adaptación a la vida extrauterina. El déficit en el conocimiento de estos, por parte de las madres primerizas puede provocar complicaciones en el estado de salud del neonato.

Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento sobre algunos cuidados esenciales del recién nacido que tienen las puérperas primerizas en el Hospital del Niño y la Mujer "Dr. Alberto López Hermosa".

Población y métodos: Estudio cuantitativo y transversal en el servicio de alojamiento conjunto. Se aplicó el instrumento validado "Conocimiento de las madres acerca del cuidado del neonato" y se clasificó este en bajo, medio y alto. Se utilizó el programa SPSS V.21 para la estadística descriptiva.

Resultados: El 73,8 % de las pacientes tenían una edad entre los 18 y 29 años, el 73,8 % eran amas de casa, el 66,2 % vivían en unión libre y el 75,4 % tenían un nivel de conocimiento medio sobre los cuidados esenciales que requiere un recién nacido.

1. Lic. en Enfermería, Facultad de Enfermería y Nutrición. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México. ORCID: 0009-0006-1908-7013.
2. Lic. en Enfermería, Facultad de Enfermería y Nutrición. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México. ORCID: 0009-0001-1076-0930.
3. Lic. en Enfermería, Facultad de Enfermería y Nutrición. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México. ORCID: 0009-0004-3760-1712.
4. Lic. en Enfermería, Facultad de Enfermería y Nutrición. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México. ORCID: 0009-0002-5148-9582.
5. Maestría en Salud Pública, Facultad de Enfermería y Nutrición. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México. ORCID: 0009-0008-0656-9616.
6. Maestría en Administración en Enfermería, Hospital del Niño y la Mujer "Dr. Alberto López Hermosa. Servicios de Salud de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México. ORCID: 0009-0008-6218-3531.
7. Dra. en Biología Molecular, Facultad de Enfermería y Nutrición, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí, México. ORCID: 0000-0002-6218-4760.
8. Maestría en Ciencias, Facultad de Enfermería y Nutrición. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Servicios de Salud de San Luis Potosí. Hospital General de Zona No.50. Instituto Mexicano del Seguro Social. San Luis Potosí, México. ORCID: 0000-0002-0239-7721.

Correspondencia: omar.medina@uaslp.mx

Conflicto de intereses: Ninguno que declarar.

Recibido: 22 de diciembre de 2023.

Aceptado: 27 de junio de 2024.

Conclusiones: Con base en los hallazgos de este estudio recomendamos fortalecer la educación que se brinda a madres, padres y cuidadores sobre los cuidados esenciales del recién nacido, especialmente en aquellos cuidados que son áreas de oportunidad para mejorar.

Palabras clave: *periodo postparto; recién nacido; enfermería neonatal; conocimiento, actitudes y práctica en salud.*

ABSTRACT

Introduction: The essential care provided to the newborn, favors adaptation to extrauterine life. Lack of knowledge of this by first-time mothers can cause complications in the health status of the newborn.

Objective: To evaluate the level of knowledge about some essential newborn care that first-time puerperal women have at the “Dr. Alberto López Hermosa”.

Population and methods: Quantitative and cross-sectional study in the rooming-in service. The validated instrument “Knowledge of mothers about newborn care” was applied and this was classified as low, medium and high. The SPSS V.21 program was used where descriptive statistics were performed.

Results: 73.8% of the patients were between 18 and 29 years old, 73.8% were housewives, 66.2% lived in a common law union and 75.4% had a medium level of knowledge about the essential care that a newborn requires.

Conclusions: Based on the findings of this study, we recommend strengthening the education provided to mothers, fathers, and caregivers about essential newborn care, especially in those care that are areas of opportunity for improvement.

Keywords: *postpartum period; infant, newborn; neonatal nursing; health knowledge, attitudes, practice.*

RESUMO

Introdução: Os cuidados essenciais prestados ao recém-nascido favorecem a adaptação à vida extrauterina. O desconhecimento destes por parte das primíparas pode ocasionar complicações no estado de saúde do recém-nascido. Objetivo: Avaliar o nível de conhecimento sobre alguns cuidados essenciais ao recém-nascido que as puérperas primíparas possuem no Hospital “Dr. Alberto López Hermosa”.

População e métodos: Estudo quantitativo e transversal no serviço de alojamento conjunto. Foi aplicado o instrumento validado “Conhecimento das mães sobre os cuidados com o recém-nascido” e este foi classificado em baixo, médio e alto. O programa SPSS V.21 foi utilizado para estatísticas descritivas.

Resultados: 73,8 % dos pacientes tinham entre 18 e 29 anos, 73,8 % eram donas de casa, 66,2 % viviam em união estável e 75,4 % tinham nível médio de conhecimento sobre os cuidados essenciais que um recém-nascido necessita.

Conclusões: Com base nos resultados deste estudo, recomendamos fortalecer a educação prestada às mães, pais e cuidadores sobre os cuidados essenciais ao recém-nascido, principalmente naqueles cuidados que são áreas de oportunidade de melhoria.

Palavras chave: *período pós-parto; recém-nascido; enfermagem neonatal; conhecimentos, atitudes e prática em saúde*

doi: <https://doi.org/10.61481/Rev.enferm.neonatal.n45.01>

Cómo citar: Duarte Maldonado YZ, Rivas Luna JM, Santos Juárez CR, Vázquez Bravo MF, et al. Evaluación de conocimientos sobre algunos cuidados esenciales del recién nacido en puérperas primerizas. *Rev Enferm Neonatal*. Agosto 2024;45:7-21.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial casi tres millones de niñas y niños mueren durante el periodo neonatal.¹ Se considera que los primeros 28 días son la etapa más vulnerable de la vida; particularmente los momentos más críticos son el primer día, la primer semana y el primer mes.²

De allí la importancia de los cuidados esenciales que reciban los recién nacidos sanos. Estos cuidados son un conjunto de intervenciones para mejorar la salud de esta población a través de la atención desde el parto hasta los 28 días con la finalidad de asegurar y aumentar la sobrevivencia.³

Se han realizado diferentes estrategias con el objetivo de disminuir la morbilidad neonatal, como la implementada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a través de la campaña “28 días, tiempo para cuidar y amar”. Esta iniciativa tiene por objetivo sensibilizar sobre el cuidado a los recién nacidos, y la importancia de brindar información de interés basada en la evidencia para los profesionales de la salud, además de incrementar el conocimiento, las habilidades y autoconfianza en las madres, familias y cuidadores de niñas y niños.⁴

Dentro de los cuidados esenciales en neonatos sanos se incluyen la orientación en alimentación con lactancia materna exclusiva, el control térmico, la higiene del cordón umbilical y la piel, la eliminación intestinal y vesical, el sueño y el afecto (Tabla 1), por mencionar algunos.⁵ Los cuidados del recién nacido están fuertemente influenciados por las prácticas de atención domiciliar que realizan las madres y los servicios de atención materna y neonatal en las unidades de salud.⁶

La lactancia materna debe ser a libre demanda y se debe enseñar y vigilar la técnica que realiza la madre. En la posición clásica de lactancia, la madre debe estar sentada, con acercamiento correcto del recién nacido, buen acople boca-pezones y la posición de la mano de la

madre en forma de la letra C. Las madres deben identificar algunos signos de alarma cuando no hay una adecuada técnica de lactancia materna, como succión débil, vómito y debilidad muscular.¹⁶

La medición de la temperatura y la termorregulación son componentes centrales en los cuidados del recién nacido, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La hipotermia, considerada como la temperatura <36,5 °C, se considera un factor que contribuye a la morbilidad y mortalidad neonatal en países de ingresos medios y bajos. Se puede prevenir en la mayoría de los neonatos, ya que no es una complicación sino el resultado de una atención térmica inadecuada.^{17,18}

Tabla 1. Cuidados esenciales que requieren los neonatos sanos

Cuidado	Descripción
Alimentación	La lactancia materna (calostro) debe iniciarse dentro de la primera hora posterior al nacimiento. Es el alimento de elección por naturaleza, no se debe dar ningún otro alimento ni agua. La leche materna contiene los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. ⁷
Control térmico	La OMS publicó pautas técnicas para reducir la probabilidad de hipotermia entre las que destacan: sala de parto con temperatura adecuada, secado inmediato, contacto piel a piel con la madre en la primera hora de vida, lactancia materna, posponer el primer baño después de las primeras 24 horas, ropa de cama adecuada, evitar las corrientes de aire en el ambiente, transporte caliente, reanimación tibia y capacitación adecuada. ⁸
Higiene	El cordón umbilical de los neonatos debe mantenerse limpio y seco. La OMS recomienda la clorhexidina para los cuidados que se realizan en el domicilio especialmente en zonas con alta mortalidad neonatal. Para protección del recién nacido se deja el vérnix; no se debe frotar ya que protege la piel y favorece la colonización normal de la microbiota en este tejido. ⁹ El baño debe durar entre 5 a 10 minutos y este no debe exceder las dos a tres veces por semana. ¹⁰
Eliminación	El meconio es la primera deposición de un neonato, de consistencia viscosa y pegajosa, suele ser de color verde oscuro e inodoro. Desaparece después de los primeros días del nacimiento y las heces van cambiando a color amarillo. ¹¹ La mayoría de los recién nacidos realizan su primera micción después del nacimiento y esto es un indicador de función renal. ¹²
Sueño	El sueño es esencial para el crecimiento y maduración del cerebro en neonatos. El tiempo promedio que un recién nacido sano a término pasa durmiendo durante la primera semana es de 14 a 16 horas, con intervalos de 2 a 3 horas. ¹³ La Academia Americana de Pediatría recomienda que la posición supina o boca arriba es la forma más segura en que deben dormir los recién nacidos. ¹⁴
Afecto	El contacto afectuoso que incluye caricias ligeras y sostenimiento, es una característica única y esencial para el desarrollo cognitivo y socioemocional de un recién nacido. ¹⁵

Fuente: elaboración propia.

El cuidado del cordón umbilical es fundamental y las prácticas inadecuadas se relacionan con infecciones¹⁹ por el ingreso de microorganismos patógenos a través del cordón. Esta probabilidad es alta, en países de ingresos medios y bajos.²⁰ El cuidado de la piel es una actividad básica cotidiana y se considera un elemento esencial del cuidado, ya que esta experimenta cambios significativos durante la transición del ambiente acuático en el útero a uno aeróbico extrauterino. Cumple funciones importantes como la termorregulación, la homeostasis de agua y electrolitos, la protección de traumatismos, así como de toxinas ambientales e infecciones.²¹

Al momento de tener contacto con los recién nacidos es importante que se realice el lavado de manos y después del nacimiento se recomienda limpiar la sangre y el meconio de manera suave.²² El riesgo de sufrir

dermatitis del pañal en la zona perianal es muy alto, por eso, esta área debe mantenerse seca, limpia y el cambio de pañal debe realizarse todas las veces que sea necesario. Si se utilizan toallitas, estas deben ser libres de irritantes como el alcohol, con un pH entre ácido y neutro.²³

El patrón de eliminación es uno de los que requiere de cuidado y vigilancia, ya que el meconio se compone de materiales que el recién nacido ingirió durante la vida intrauterina, cuya composición son células epiteliales intestinales, lanugo, moco, líquido amniótico, bilis y agua.¹¹ La falta de eliminación es un signo temprano de obstrucción intestinal o de alguna anomalía anatómica.²⁴

La primera micción de orina después de las primeras 24 horas de vida es un signo de alarma importante e indica la necesidad de que se realicen más estudios. La formación de la orina depende del volumen total del agua corporal, volumen sanguíneo y perfusión renal.¹¹ Las infecciones del tracto urinario de los recién nacidos son muy comunes, especialmente en los primeros tres días de vida. Alrededor del 70 % al 90 % de todos los casos suceden en recién nacidos prematuros masculinos y en aquellos que no tienen circuncisión.¹²

El sueño es una función necesaria en la vida, se ha observado que cuando este es insuficiente, en la población pediátrica, se asocia con aumento en la adiposidad, una mala regulación emocional y una disminución del rendimiento.²⁵ El desarrollo y duración de los ciclos sueño-vigilia están influenciados por el sexo, lesiones neurológicas, epilepsia y prematuridad.^{13,26}

El déficit de conocimientos en las madres sobre los cuidados esenciales que requiere el recién nacido puede provocar una mala práctica que perjudique la salud del neonato, lo que puede propiciar complicaciones en su crecimiento y desarrollo.¹ Por todo lo dicho anteriormente, el objetivo de este trabajo fue evaluar el nivel de conocimiento sobre algunos cuidados esenciales del recién nacido que tienen las puérperas primerizas en el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”.

POBLACIÓN Y MÉTODOS

Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal en el servicio de alojamiento conjunto en el Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”, un hospital de segundo nivel de atención que se ubica en la ciudad de San Luis Potosí, México. El estudio se realizó en el periodo de abril a junio de 2023. De acuerdo con la información de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) durante los meses de

Tabla 2: Características sociodemográficas de la población de estudio en el servicio de alojamiento conjunto del Hospital del Niño y la Mujer “Dr. Alberto López Hermosa”

Característica	Frecuencia (n = 65)	Porcentaje (100 %)
Escolaridad		
Primaria	3	4,6
Secundaria	27	41,5
Preparatoria	30	46,2
Carrera técnica	4	6,2
Licenciatura	1	1,5
Posgrado	0	0
Ocupación		
Estudiante	4	6,2
Empleada	9	13,8
Ama de casa	48	73,8
Negocio propio	2	3,1
Otro	2	3,1
Estado civil		
Unión libre	43	66,2
Soltera	13	20
Casada	9	13,8
Divorciada	0	0
Viuda	0	0

Fuente: elaboración propia.

abril a junio en este hospital se registraron 1132 nacimientos de los cuales 399 fueron de madres primerizas y 264 fueron por parto eutócico.

La población que participó en el estudio fueron púerperas primerizas que se encontraban en alojamiento conjunto. Para ingresar a este servicio uno de los criterios es haber tenido parto eutócico con recién nacido sano sin complicaciones. En este servicio las pacientes permanecen 24 horas antes de obtener el alta. El muestreo fue por cuota. Se invitó a participar a 85 pacientes y solamente 65 pacientes aceptaron. El cuestionario se aplicó en el periodo del puerperio inmediato.

Criterios de inclusión: 1) púerperas primerizas con recién nacidos sanos que se encontraban en el servicio de alojamiento conjunto, 2) mujeres que aceptaron participar en el estudio, 3) mujeres con residencia en el estado de San Luis Potosí, 4) mujeres con recién nacidos por parto eutócico.

Criterios de exclusión: 1) mujeres que no terminaron de contestar el cuestionario, 2) púerperas con recién nacido que tuvieron alguna complicación durante el parto.

Se utilizó el instrumento validado por 10 expertos en el área que lleva por nombre "Conocimiento de las madres acerca del cuidado del neonato" (*Anexo*). Cuenta con 25 ítems, cada ítem, tiene una respuesta correcta, que tiene un valor de 1 punto siendo la puntuación más alta 25 puntos en total. Se estableció el nivel de conocimientos de las madres primerizas como conocimiento bajo con puntaje igual o menor de 11, conocimiento medio con puntaje de 12 a 19, y conocimiento alto con puntaje de 20 a 25, según lo obtenido en el cuestionario.²⁷

Esta investigación se aprobó por el Comité de Ética en Investigación de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (CEIFE) con el código CEIFE-2023-438 y posteriormente por el Comité de Ética e Investigación del Hospital con el código HNM/04-2023/065.

A la población que decidió participar se le proporcionó y explicó el consentimiento informado. Para aquellas que fueron menores de edad se les proporcionó el asentimiento informado. Posteriormente se les entregó el instrumento para evaluar el nivel de conocimiento. Una vez obtenida la información, se capturó en el programa *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) V.²¹ donde se utilizó estadística descriptiva.

RESULTADOS

En esta investigación participaron 65 pacientes de las cuales el 23,1 % (n = 15) tenían menos de 18 años, el 73,8 % (n = 48) de 18 a 29 años y tan solo el 3,1 % (n = 2) de 30 a 39 años. En la *Tabla 2* se muestran las características sociodemográficas de las participantes.

Al analizar las preguntas sobre el conocimiento que tienen las mujeres púerperas primerizas sobre los cuidados del recién nacido y clasificar el nivel de conocimiento de acuerdo con las respuestas obtenidas, se obtuvo que el 7,7 % (n = 5) de las madres tuvieron un nivel bajo, un 75,4 % (n = 49) un nivel medio y un 16,9 % (n = 11) un nivel alto.

Alimentación

Sobre la alimentación del neonato el 96,9 % (n = 63) consideraban que la alimentación adecuada es la leche materna. El 87,7 % (n = 57) consideraban que es importante alimentar al neonato con leche materna porque contiene los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo. El 60,0 % (n = 39) conocían que la frecuencia para alimentar al neonato es a libre demanda. El 95,4 % (n = 62) consideraban que la posición más adecuada para lactar a su hijo es cuando la madre se encuentra sentada, posición correcta del neonato, con acople boca-pezones y posición de la mano de la madre en forma de "C".

Control térmico

El 50,8 % (n = 33) de las púerperas conocían que si el neonato está expuesto a corrientes de aire puede perder temperatura. El 40,0 % (n = 26) dijeron que es importante proteger al neonato del frío o calor excesivos porque ellos no pueden regular su temperatura. El 32,3 % (n = 21) describieron que la temperatura normal de niñas y niños al nacer es de 35 °C a 36 °C. Sobre datos de alarma para llevar al neonato al médico, el 93,8 % (n = 61) mencionaron que cuando presente temperatura menor a 36,5 °C o mayor a 37,5 °C.

Higiene

El 72,3 % (n = 47) de las madres refirieron que la frecuencia del baño debe ser diaria, con agua tibia, champú y jabón neutro. El 44,6 % (n = 29) dijeron que el cordón umbilical se debe limpiar dos veces al día y cada vez que se ensucie con el pañal. El 69,2 % (n = 45) mencionaron que el cambio de pañal debe ser cada vez que esté mojado o haya hecho una deposición.

Eliminación

El 63,1 % (n = 41) mencionaron que la orina normal debe ser de color amarillo, sin olor; el 90,8 % (n = 59)

de las madres llevarían a sus hijos al hospital cuando este deje de orinar por más de 24 horas y la orina tenga sangre. El 55,4 % (n = 36) conocían que durante los primeros días de nacimiento las heces deben ser de color verde oscuro. El 87,7 % (n = 57) mencionaron que llevarían a sus hijos al hospital si este presenta deposiciones con moco o sangre.

Sueño y afecto

El 55,4 % (n = 36) de las madres conocían que en esta etapa de la vida es importante mostrarle afecto ya que este influye en el vínculo madre-hijo. Sobre las formas de expresar afecto al recién nacido el 66,2 % (n = 43) mencionaron que el acto de cuidarlos, caricias, masajes y hablarles son formas importantes. Sobre el tiempo máximo que debe dormir el neonato el 49,2 % (n = 32) refirieron que de 2 a 3 horas con intervalos por la lactancia materna. Sobre la manera más adecuada para dormir solamente el 10,8 % (n = 7) contestaron que es acostado boca arriba.

DISCUSIÓN

Los recién nacidos por la inmadurez de sus órganos y sistemas están expuestos a diferentes riesgos y enfermedades, por ello necesitan cuidados esenciales óptimos para su supervivencia. Por lo anterior, saber acerca del conocimiento que tienen las púerperas primerizas es de un valor importante en el desarrollo saludable del recién nacido.²⁸

En esta investigación el mayor porcentaje de las pacientes tenía entre los 18 a 29 años, con más del 73 %; esto coincide con el estudio realizado por Chugden et al. (2022) en 70 madres donde el mayor porcentaje de participantes se registró en el grupo de edad de 21 a 30 años con 71,4 %.²⁹

Por otro lado, en la investigación de Chugden et al. (2022) refieren que un 57,1 % de las participantes tenía como nivel de escolaridad la secundaria, difiriendo de los resultados encontrados en este estudio, ya que el mayor porcentaje, con 46,2 %, cuentan con preparatoria (media superior). Algunos estudios mencionan que el nivel de educación produce cambios positivos sobre el estado de salud de las personas; en este sentido, la educación de los padres es un determinante social primario de la salud y el desarrollo infantil.³⁰

Según un estudio realizado en Pakistán por Memón et al. (2019) mencionan que el 66 % de las mujeres eran amas de casa, concordando con lo obtenido en este estudio donde el 73,8 % de las madres se dedicaban a las labores del hogar.³¹ Esto es importante porque las madres y los recién nacidos tienen una necesidad

emocional y fisiológica de estar juntos desde el nacimiento y los días siguientes; esto garantiza una oportunidad ilimitada de contacto piel a piel, favorece la lactancia materna exclusiva y el tiempo que disfrutaron las amas de casa para brindar cuidados a los neonatos es mayor comparado con el tiempo de aquellas mujeres que tienen otra ocupación.³²

En esta investigación, el 96,9 % de las madres primerizas sabían que el mejor alimento para sus hijos es la lactancia materna; esto coincide con lo encontrado en el estudio de Chato-Rochina et al. (2021) en donde el 97,2 % de las embarazadas tenían conocimiento sobre lactancia materna y con el estudio de Meza-Torres y Agüero-López (2021) donde el 96,8 % de las púerperas del servicio de alojamiento conjunto conocían que lactar de manera exclusiva es el mejor alimento para el recién nacido. Esto toma una mayor relevancia ya que al momento de amamantar se proporciona nutrición, protección inmunológica, se regula el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo del recién nacido.³³

Por lo anterior, la lactancia materna es importante y la OMS recomienda que esta sea exclusiva durante los primeros seis meses de vida y posteriormente complementaria hasta por lo menos los 2 años, de allí la importancia que los sistemas de atención de salud a la maternidad sigan los "Diez pasos para una lactancia materna exitosa" de la Iniciativa Hospital Amigo de la Niña y el Niño.³⁴ Otro de los beneficios de la lactancia materna, especialmente después del parto para las mujeres, es que aquellas que la practican tienen dos veces menos probabilidades de tener una hemorragia posparto que aquellas que no lo realizan.³⁵

Dentro de los cuidados esenciales del recién nacido el control térmico tiene un papel fundamental; en esta investigación más del 50 % de las púerperas mencionaron la manera como los recién nacidos pueden perder temperatura. Lo anterior coincide con el estudio de Srivastava et al. (2022) realizado en púerperas de la India donde más del 60 % de las entrevistadas sabían cómo mantener la temperatura corporal de los recién nacidos y el de Ayete-Nyampong et al. (2020) en mujeres de Ghana donde más del 98 % tenían un adecuado cuidado térmico en sus recién nacidos. Esto es importante porque el control térmico es deficiente en los neonatos debido a la inmadurez del centro regulador y conocer sobre su cuidado disminuye el riesgo de hipotermia.³⁶⁻³⁸

La higiene y el confort son elementos importantes en los recién nacidos. En este estudio se encontró que más del 70 % de las madres primerizas tenían conocimiento sobre cómo debe ser el baño y su frecuencia;

esto difiere con lo reportado por Eyeberu et al. (2024) en su metaanálisis donde indagaron en mujeres en el período posparto de Etiopía sobre la práctica temprana del baño en los recién nacidos y encontraron que más del 50 % de las mujeres lo realiza; además hay zonas donde este porcentaje aumenta y se relaciona con el nivel de educación materna.³⁹

El baño temprano o precoz es cuando sucede antes de las 24 horas de vida, aunque lo recomendado por la OMS es que sea posterior a este tiempo; esto es importante porque además de mantener la integridad y la textura de la piel, también protege contra algunos microorganismos. Sin embargo, el baño precoz tiene riesgos como la hipotermia, el compromiso respiratorio y el aumento del consumo de oxígeno.³⁹ Estudios como el de Kido et al. realizado en 166 países que forman parte del Consejo Internacional de Enfermeras mencionan que hay factores externos como el clima de cada país, que influye en la frecuencia en que se baña a los neonatos. Además, hay países donde tienen menos precipitación pluvial y agregan crema hidratante para mantener la piel humectada teniendo en cuenta que una baja humedad provoca sequedad de la piel y se relaciona con dermatitis atópica.⁴⁰

En la investigación de Chato-Rochina et al. (2021) mencionan que el 44,4 % de las pacientes embarazadas conocen acerca de los cuidados que requiere el cordón umbilical de los recién nacidos, lo que coincide con los resultados de este estudio donde el 44,6 % de las púerperas primerizas saben acerca del cuidado del cordón umbilical.⁴¹ Aunque hay investigaciones a nivel internacional que identificaron un desconocimiento de las madres en cuanto a este tipo de cuidados en el cordón umbilical y algunos de los signos de alarma^{1,42} lo anterior denota la importancia de realizar estudios donde se cuente con una muestra de participantes mayor.

Estudios como el de Kalufya et al. (2022) mencionan que un mayor nivel de educación y ser una mujer multigesta son factores importantes para mantener una adecuada limpieza del cordón umbilical y las prácticas inadecuadas se relacionan con infecciones; además mencionan que las recomendaciones sobre el cuidado del cordón umbilical rara vez se siguen en países de ingresos medios y bajos como lo es México.^{42,43}

El retraso en la búsqueda de atención es una de las principales causas de muerte neonatal, por ello es importante el conocimiento que tienen las madres sobre las señales o signos de alarma sobre el patrón de eliminación para promover el reconocimiento temprano de algunas enfermedades.⁴⁴ En esta investigación más

del 50 % de las púerperas primerizas reconocían cómo deben ser las heces en los primeros días de vida y el 87 % mencionaron que si su hijo presenta deposiciones con sangre hay que llevarlo a recibir atención médica. Estos resultados difieren de lo reportado por Zhou et al. (2022) en 112 madres y padres con hijos de entre 0 y 12 meses edad, donde el mayor porcentaje no reconocían la sangre en heces como signo de alarma ni tampoco las deposiciones diarreicas. Esto también ocurrió en el estudio de Gyaase et al. (2024) donde tan solo el 30 % reconocieron la diarrea como signo de alarma.⁴⁵

Por último, esta investigación encontró que las madres púerperas primerizas tienen un nivel de conocimiento medio con más del 73 % acerca de los cuidados del recién nacido concordando con el artículo de Meza et al. (2021) en donde se encontraron madres primerizas con nivel de conocimiento moderado.⁴⁶ Sin embargo, otros estudios como el de Zhou et al. (2022) mostraron que el mayor porcentaje de las madres, un 42 %, tenían conocimientos buenos, aunque es importante mencionar que el estudio se realizó en el país de China, un país económicamente desarrollado y con ingresos altos a diferencia de México.

Otros estudios como el de Leta (2022) mencionan que el mayor porcentaje de las madres tenían conocimientos buenos sobre los cuidados esenciales del recién nacido al igual que la investigación de Ayete-Nyampong et al. (2020) donde el 62 % de las púerperas tenían conocimientos adecuados sobre estos cuidados. Es importante hacer mención que estudios como el de Zhou et al. (2022) relacionan el nivel de conocimiento sobre estos cuidados esenciales con el número de consultas prenatales que tuvieron las pacientes y a mayor número de consultas mayor nivel de conocimiento, datos que en esta investigación no se abordaron. Además, otro aspecto que no se tomó en cuenta en esta investigación fue si las participantes pertenecían o se identificaban con algún pueblo originario ya que hay investigaciones donde se ha visto que esto influye en el nivel de conocimiento.

CONCLUSIÓN

La atención e información sobre los cuidados del recién nacido que reciben las púerperas primerizas es importante porque favorece el aumento de sus conocimientos, así como el impacto que estos tienen sobre la reducción de la morbimortalidad neonatal. Se debe fortalecer la educación que se brinda a madres, padres y cuidadores sobre los cuidados esenciales del re-

cién nacido, especialmente en aquellos cuidados que surgieron en esta investigación como áreas de oportunidad para mejorar.

Lo anterior realza la importancia de fortalecer las consultas prenatales en las mujeres embarazadas, a tra-

vés de los clubs de embarazo que tienen las unidades de salud del primer nivel de atención creados con la intención de informar y educar a la mujer embarazada, su familia y la comunidad sobre el parto, puerperio y los cuidados esenciales del recién nacido.

REFERENCIAS

1. Getachew T, Dheresa M, Eyeberu A, Balis B, Yadeta TA. Magnitude and Determinants of Postnatal Mothers' Knowledge of Essential Newborn Care at Home in Rural Ethiopia. *Front Pediatr*. 2022;10:860094.
2. Abebe M, Kejela G, Chego M, Desalegn M. Essential newborn care practices and associated factors among home delivered mothers in Guto Gida District, East Wollega zone. *PLOS Global Public Health*. 2023;3(1):e0001469.
3. Stensgaard CN, Bech CM, Holm-Hansen C, Skytte TB, et al. Essential newborn care practices for healthy newborns at a district hospital in Pemba, Tanzania: a cross-sectional observational study utilizing video recordings. *Glob Health Action*. 2022;15(1):2067398.
4. Organización Panamericana de la Salud. Campaña de los 28 días - Salud del recién nacido. 2024. [Consulta: 16 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/campanas/campana-28-dias-salud-recien-nacido>
5. López-Candiani C. Cuidados del recién nacido saludable. *Acta Pediatr Mex*. 2014;35(6):513-517.
6. Shahjahan M, Ahmed MR, Rahman MM, Afroz A. Factors affecting newborn care practices in Bangladesh. *Pediatr Perinat Epidemiol*. 2012;26(1):13-8.
7. Armdie AZ, Ejigu BA, Seme A, Desta S, et al. Magnitude and determinants of early initiation and exclusive breastfeeding at six weeks postpartum: evidence from the PMA Ethiopia longitudinal survey. *Int Breastfeed J*. 2024;19(1):1.
8. World Health Organization. Thermal protection of the newborn: a practical guide. Ginebra. 1997. [Consulta: 17 de junio de 2024]. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/WHO_RHT_MSM_97.2
9. BlumePeytavi U, Lavender T, Jenerowicz D, Ryumina I, et al. Recommendations from a European Roundtable Meeting on Best Practice Healthy Infant Skin Care. *Pediatr Dermatol*. 2016;33(3):311-321.
10. Madhu R, Vijayabhaskar C, Anandan V, Nedunchelian K, et al. Indian Academy of Pediatrics Guidelines for Pediatric Skin Care. *Indian Pediatr*. 2021;58(2):153-161.
11. Gupta BK, Kaphle R, Gupta BK, Shresth S, et al. Meconium and urinary patterns of healthy term newborns in a tertiary care hospital of western nepal- a prospective observational study. *J Univ Coll Med Sci*. 2018;6(1):8-10.
12. Arshad M, Seed PC. Urinary Tract Infections in the Infant. *Clin Perinatol*. 2015;42(1):17-28.
13. Allen KA. Promoting and protecting infant sleep. *Adv Neonatal Care*. 2012;12(5):288-91.
14. Prian GA, Michel MC. Frequency of secure sleep practices in Mexico for prevention of sudden infant death syndrome. *An Med Asoc Med Hosp ABC*. 2022;67(4):266-270.
15. Carozza S, Leong V. The Role of Affectionate Caregiver Touch in Early Neurodevelopment and Parent-Infant Interactional Synchrony. *Front Neurosci*. 2021;14:613378.
16. Goyal RC, Banginwar AS, Ziyu F, Toweir AA. Breastfeeding practices: Positioning, attachment (latch-on) and effective suckling - A hospital-based study in Libya. *J Family Community Med*. 2011;18(2):74-79.

17. Kyokan M, Bochaton N, Jirapaet V, Pfister RE. Early detection of cold stress to prevent hypothermia: A narrative review. *SAGE Open Med.* 2023;11:20503121231172866.
18. Beykmirza R, Mehrabani ER, Hashemi M, Shahri MM, et al. Development, implementation, and evaluation of neonatal thermoregulation decision support web application. *BMC Med Inform Decis Mak.* 2023;23(1):227.
19. World Health Organization. Recommendations on newborn health: guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee. 2017. [Consulta: 17 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-MCA-17.07>
20. Moraa PK, Mweu MM, Njoroge PK. Association between umbilical cord hygiene and neonatal sepsis among neonates presenting to a primary care facility in Nairobi County, Kenya: a case-control study. *F1000Research.* 2019;8:920.
21. Visscher MO, Adam R, Brink S, Odio M. Newborn infant skin: physiology, development, and care. *Clin Dermatol.* 2015;33(3):271-280.
22. National Association of Neonatal Nurses. Neonatal Skin Care Evidence-Based Clinical Practice Guideline. 4th Edition: 2018. [Consulta: 18 de junio de 2024]. Disponible en: <https://apps.nann.org/store/product-details?productId=59314045>
23. Gupta P, Nagesh K, Garg P, Thomas J, et al. Evidence-Based Consensus Recommendations for Skin Care in Healthy, Full-Term Neonates in India. *Pediatr Health Med Ther.* 2023;14:249-265.
24. Yasir M, Gopal-Kumaraswamy A, Rentea RM. Meconium Plug Syndrome. *StatPearls.* 2023. [Consulta: 19 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562320/>
25. Barbeau DY, Weiss MD. Sleep Disturbances in Newborns. *Children (Basel).* 2017;4(10):90.
26. Landsem IP, Cheetham NB. Infant sleep as a topic in healthcare guidance of parents, prenatally and the first 6 months after birth: a scoping review. *BMC Health Serv Res.* 2022;22(1):1135.
27. Mejía-Carrillo C, Perca-Hernández RE, Yauri-Candiotti RK. Efectividad de una intervención educativa participativa en el nivel de conocimiento de madres primíparas sobre cuidados del neonato en el hogar. [Tesis de especialidad]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2017. [Consulta: 5 de julio de 2024]. Disponible en: <https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/981>
28. Berhea TA, Belachew AB, Abreha GF. Knowledge and practice of Essential Newborn Care among postnatal mothers in Mekelle City, North Ethiopia: A population-based survey. *PloS One.* 2018;13(8):e0202542.
29. Candela-Lévano CM, Chugden-Cabrera MC, Novoa-Camacho AL. Conocimientos y actitudes sobre cuidados esenciales del recién nacido en madres primerizas atendidas en el Hospital Simón Bolívar - Cajamarca, 2021. [Tesis de Licenciatura]. Chíncha: Universidad Autónoma de Ica; 2022. [Consulta: 5 de julio de 2024]. Disponible en: <http://localhost/xmlui/handle/autonomadeica/1737>
30. Sarkar P, Rifat MA, Bakshi P, Talukdar IH, et al. How is parental education associated with infant and young child feeding in Bangladesh? a systematic literature review. *BMC Public Health.* 2023;23(1):510.
31. Memon J, Holakouie-Naieni K, Majdzadeh R, Yekaninejad MS, et al. Knowledge, attitude, and practice among mothers about newborn care in Sindh, Pakistan. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2019;19(1):329.
32. Crenshaw JT. Healthy Birth Practice #6: Keep Mother and Baby Together - It's Best for Mother, Baby, and Breastfeeding. *J Perinat Educ.* 2014;23(4):211-217.
33. Dieterich CM, Felice JP, O'Sullivan E, Rasmussen KM. Breastfeeding and health outcomes for the mother-infant dyad. *Pediatr Clin North Am.* 2013;60(1):31-48.
34. Lopes SdaS, Laignier MR, Primo CC, Leite FMC. Baby-friendly hospital initiative: evaluation of the ten steps to successful breastfeeding. *Rev Paul Pediatr.* 2013;31(4):488-493.

35. Patriksson K, Selin L. Parents and newborn “togetherness” after birth. *Int J Qual Stud Health Well-being*. 2022;17(1):2026281.
36. Srivastava A, Saxena S, Srivastava P, Mahmood SE, et al. Newborn thermal care in western Uttar Pradesh - gap analysis between knowledge and practices. *Arch Public Health*. 2022;80(1):55.
37. Ayete-Nyampong J, Udofia EA. Assessment of knowledge and quality of essential newborn care practices in La Dade Kotopon Municipality, Ghana. *PloS One*. 2020;15(8):e0237820.
38. Leta M. Level of knowledge toward essential newborn care practices among postnatal mothers in governmental hospitals of Harar Town, Eastern Ethiopia. *SAGE Open Med*. 2022;10:20503121221076364.
39. Eyeberu A, Getachew T, Kead A, Debella A. Early newborn bathing practice and its determinants among postpartum women in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2024;24(1):87.
40. Kido M, Yonezawa K, Haruna M, Tahara-Sasagawa E, et al. A global survey on national standard care for newborn bathing. *Jpn J Nurs Sci*. 2024;21:e12558.
41. Chato Rochina VG, Arráiz de Fernández C, Cárdenas-Ponce DC. Conocimientos de las gestantes sobre los cuidados domiciliarios del recién nacido. *Enfermería Investiga*. 2021;6(1):38-46.
42. Ayub Kalufya, N, Ali Seif S, Masoi TJ. Knowledge and practice of umbilical cord care among young mothers of neonates in Tabora region: Analytical cross-sectional study. *Medicine (Baltimore)*. 2022;101(49):e31608.
43. Dessalegn N, Dagnaw Y, Seid K, Wolde A. Umbilical Cord Care Practices and Associated Factor Among Mothers of Neonates Visiting Mizan-Tepi University Teaching Hospital Southwest Ethiopia 2021. *Pediatr Health Med Ther*. 2022;13:227-234.
44. Zhou J, Hua W, Zheng Q, Cai Q, et al. Knowledge about neonatal danger signs and associated factors among mothers of children aged 0-12 months in a rural county, Southwest of China: a cross-sectional study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2022;22(1):346.
45. Gyaase P, Aduse-Poku E, Lanquaye MO, Acheampong EB, et al. Health seeking behaviour and knowledge on neonatal danger signs among neonatal caregivers in Upper Denkyira East Municipality, Ghana. *BMC Pediatr*. 2024;24(1):27.
46. Meza Torres GE, Agüero López NS. Conocimientos de puérperas del servicio de alojamiento conjunto de un hospital de alta complejidad sobre los cuidados del recién nacido en el hogar. *Rev Cient Cienc Salud*. 2021;3(2):60-68.

ANEXO.

Instrumento “Conocimiento de las madres acerca del cuidado del recién nacido”

Folio:.....

Fecha:.....

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

<p>Edad</p> <p>1. () Menor de 18 años</p> <p>2. () De 18 a 29 años</p> <p>3. () De 30 a 39 años</p> <p>4. () 40 años en adelante</p>	<p>Lugar de procedencia</p> <p>1. () San Luis Potosí, S.L.P.</p> <p>2. () Municipio de S.L.P. Cuál: _____</p> <p>3. () Otro estado Cuál: _____</p>	<p>Estado civil</p> <p>1. () Unión libre</p> <p>2. () Soltera</p> <p>3. () Casada</p> <p>4. () Divorciada</p> <p>5. () Viuda</p>
<p>Escolaridad</p> <p>1. () Primaria</p> <p>2. () Secundaria</p> <p>3. () Preparatoria</p> <p>4. () Carrera técnica</p> <p>5. () Licenciatura</p> <p>6. () Posgrado</p>	<p>Ocupación</p> <p>1. () Estudiante</p> <p>2. () Empleada</p> <p>3. () Ama de casa</p> <p>4. () Negocio propio</p> <p>5. () Otro Cuál: _____</p>	<p>Enfermedades</p> <p>1. () Diabetes</p> <p>2. () Hipertensión</p> <p>3. () Otra(s)</p> <p>Cuál(es): _____ _____</p>

II. CONOCIMIENTOS SOBRE LOS CUIDADOS ESENCIALES DEL RECIÉN NACIDO

1. ¿Cuál de las siguientes opciones es la alimentación adecuada del neonato?

- A. Frutas, verduras y caldos
- B. Leche materna
- C. Leche de vaca
- D. Leche de envase (Lala, nutrileche, etc.)
- E. Leche artificial (fórmula)

2. ¿Por qué es importante alimentar al neonato con leche materna?

- A. No es importante darle leche materna.
- B. Fortalece la salud del neonato.
- C. Contiene los nutrientes necesarios para su crecimiento y desarrollo del neonato.
- D. No tiene ningún costo.
- E. Ninguna de las anteriores.

3. ¿Con qué frecuencia debe alimentar al neonato?

- A. Libre demanda
- B. Cada 3 horas
- C. Cada 6 horas
- D. Dos veces al día
- E. Ninguna de las anteriores

4. ¿Cuál es la posición más adecuada para dar de lactar a su neonato?

- A. Madre parada brindando lactancia materna y con la mano en forma de tijera.
- B. Madre que hable con el celular y dando de lactar.
- C. Madre sentada, posición correcta del neonato, acople boca-pezones, posición de la mano de la madre en forma C.
- D. Brindarle leche en biberón.
- E. Ninguna de las anteriores.

5. ¿La lactancia materna es inadecuada cuándo?

- A. El neonato lacta con buena succión, regurgita, tiene buen tono muscular.
- B. El neonato lacta con succión débil, vómito explosivo, debilidad muscular.
- C. El neonato lacta con regular succión y moviliza brazos y piernas.
- D. El neonato lacta con buena succión y luego duerme.
- E. Ninguna de las anteriores.

6. ¿Con qué frecuencia se debe bañar al neonato?

- A. Diariamente, con agua tibia, shampoo y jabón neutro
- B. Cada tercer día y con jabón de tocador
- C. Dos veces al día
- D. En cada cambio de pañal
- E. Ninguna de las anteriores

7. ¿Qué color de piel le indicaría que su neonato debería ser revaluado por un médico?

- A. Color sonrosado y tibio
- B. Color sonrosado y descamativo
- C. Color amarillo o azulado
- D. Color sonrosado y turgente
- E. Ninguna de las anteriores

8. ¿Con qué materiales se le debe limpiar el cordón umbilical al neonato?

- A. No es necesario realizar algún cuidado específico.
- B. Se debe limpiar dos veces al día y cada vez que se ensucie con el pañal.
- C. Se limpia con alcohol puro de 70° y gasa estéril.
- D. Se limpia con alcohol de 70°.
- E. Ninguna de las anteriores.

9. ¿Qué es lo que no debe presentar el cordón umbilical en un proceso normal de secado?

- A. Cordón umbilical en proceso de secado.
- B. Presencia de secreciones, olores fuertes, la base de la piel enrojecida.
- C. Caída de cordón umbilical en 7 o 10 días.
- D. No presenta secreciones, ni malos olores.
- E. Ninguna de las anteriores.

10. ¿Con qué frecuencia se debe realizar el cambio de pañal del neonato?

- A. Cada vez que se sienta el pañal pesado.
- B. Cada vez que el neonato orina.
- C. Cuando el pañal esté mojado o haya hecho deposición.
- D. De tres a cuatro veces al día.
- E. Ninguna de las anteriores.

11. ¿En qué condiciones debería de llevarlo a una evaluación médica al neonato?

- A. Cuando su piel esté intacta y humectada.
- B. Cuando su piel esté sonrosada y no presente lesiones.
- C. Cuando no presente descamación de la piel superficial en zona perineal.
- D. Cuando presente la piel enrojecida, sangrante en la zona perineal.
- E. Todas las anteriores.

12. ¿Cuál de las siguientes condiciones su neonato puede perder temperatura?

- A. Es expuesto a corrientes de aire.
- B. Se le baña con agua tibia.
- C. Tiene mucho abrigo al dormir.
- D. Lloro demasiado.
- E. Todas las anteriores.

13. Proteger al neonato del frío o del calor excesivo es importante ¿por qué?

- A. El neonato no puede regular su temperatura.
- B. Evitar enfermedades.
- C. Evitar convulsiones.
- D. Mantener siempre caliente al neonato.
- E. Ninguna de las anteriores.

14. ¿Cuál es la temperatura normal del neonato?

- A. 35 °C a 36 °C
- B. 36 °C a 37 °C
- C. 36,5 °C a 37,5 °C
- D. 37 °C a 38 °C
- E. Ninguna de las anteriores.

15. ¿En qué circunstancia debería de llevarlo a emergencia del hospital a su neonato?

- A. Cuando presente una temperatura menor de 36,5 °C o mayor a 37,5 °C (fiebre).
- B. Cuando esté tibio al tacto y activo.
- C. Cuando juegue, o tome su leche normal.
- D. Cuando me demore en bañarlo.
- E. Ninguna de las anteriores.

16. ¿Cuáles son las diferentes maneras de expresar afecto al neonato?

- A. Cuidar
- B. Caricias
- C. Masajes
- D. Hablarle
- E. Todas las anteriores

17. ¿Por qué es importante expresarle afecto al neonato?

- A. No es importante en esta edad.
- B. Influye en la creación del vínculo madre e hijo.
- C. Estimula el crecimiento y desarrollo del neonato.
- D. Satisface las necesidades físicas y emocionales del neonato.
- E. Ninguna de las anteriores.

18. ¿Por qué motivo llevaría a su neonato a emergencia?

- A. Cuando duerme tranquilo.
- B. Cuando llore irritablemente y no calme con nada.
- C. Cuando esté despierto y no quiera dormir.
- D. Cuando lacte sin problema cada 2 horas.
- E. Ninguna de las anteriores.

19. ¿Cuál es el tiempo máximo que debe dormir un neonato?

- A. 6 a 8 horas con intervalos de lactancia materna.
- B. 2 a 3 horas con intervalos de lactancia materna.
- C. 14 a 16 horas con intervalos de lactancia materna.
- D. 18 a 20 horas con intervalos de lactancia materna.
- E. Ninguna de las anteriores.

20. ¿Qué posición es la más adecuada para que su neonato duerma?

- A. Echado boca arriba
- B. Echado boca abajo
- C. De costado
- D. En cualquier posición
- E. Todas las anteriores

21. Llevaría a emergencias del hospital a su neonato si presentase lo siguiente:

- A. Cuando duerme de costado.
- B. Lacte cada 2 o 3 horas.
- C. Cuando no quisiera dormir.
- D. Tendencia al sueño por más de 3 horas, disminución de la actividad, respiraciones rápidas o movimientos involuntarios.
- E. Ninguna de las anteriores.

22. La orina normal de su neonato es de:

- A. Color rojo, sin olor
- B. Color amarillo, sin olor
- C. Sin color, sin olor
- D. Color amarillo, olor fétido (maloliente)
- E. Ninguna de las anteriores

23. ¿Lo llevaría a su neonato a emergencia del hospital si presentara en su orina?

- A. Cuando orine a cada momento.
- B. Cuando deje de orinar por más de 24 horas o presente sangre en la orina.
- C. Cuando orine de color amarillo.
- D. Cuando orine en poca cantidad.
- E. Ninguna de las anteriores.

24. En los primeros días de vida su neonato hace deposiciones (caquita) de color:

- A. Amarillo
- B. Marrón
- C. Anaranjado
- D. Verde oscuro
- E. Cualquier color

25. ¿Llevaría a su neonato a emergencia del hospital si presentara en su deposición?

- A. Si el color de su deposición es de color amarillo.
- B. Si el color de su deposición es de color verde oscuro.
- C. Si hace varias deposiciones al día (3 o 4) sin moco.
- D. Si su deposición presenta moco o con sangre.
- E. Ninguna de las anteriores.